

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇA DESIDRATADA POR DIARREIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

CARDOSO, Dayane Maranhão¹
HELAL, Ana Karolyne Siqueira de Sousa²
ALBUQUERQUE, Francisca Andrea Marques de³
LIMA, Ana Ofelia Portela⁴

RESUMO

Introdução: A Atenção Primária a Saúde é responsável por desenvolver ações que promova a saúde e acompanha o desenvolvimento infantil de forma a reduzir riscos e danos à saúde e viabilizar meios que diminuam ou encerre a totalidade dos índices de morbimortalidade, contribuindo para a redução do total de crianças hospitalizadas com desidratação por diarreia. **Objetivo:** Retratar a sistematização da assistência de enfermagem a uma criança com desidratação por diarreia atendida em uma unidade da atenção primária. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência descritivo, com abordagem qualitativa, que foi desenvolvido em uma unidade da atenção primária à saúde no município de Fortaleza-Ce. **Resultados:** A utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem como instrumento norteador das ações é fundamental para a implementação de uma assistência de enfermagem qualificada e eficaz no cuidado à criança com desidratação por diarreia. **Considerações finais:** Conforme o objetivo deste relato foi possível relatar a consulta de enfermagem ao paciente com sinais e sintomas que sugerem um quadro de desidratação por diarreia em uma criança, identificando os benefícios de um bom acompanhamento pelo enfermeiro(a).

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Atenção Primária à Saúde. Diarreia. Desnutrição.

1. INTRODUÇÃO

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um dos principais programas da Atenção Primária a Saúde, sendo responsável por desenvolver ações que promova a saúde e acompanham o desenvolvimento infantil de forma a reduzir riscos e danos a saúde e viabilizar meios que diminuam ou encerre a totalidade dos índices de morbimortalidade, contribuindo para a redução do total de crianças hospitalizadas com desidratação por diarreia (AMARAL, 2021).

Essa articulação de ações que promovem a saúde só é possível graças a atuação do profissional enfermeiro (a) como principal mediador das articulações de implantação

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: dayanemaranhao0@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: ak19880609@gmail.com

³Mestra em Educação e Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

⁴Mestra em Saúde Coletiva. E-mail: anaofelia.pl@gmail.com

do programa, pois o mesmo são capacitados para fazer a identificação dos riscos e/ou dos danos de uma diarreia e aplicar a conduta de enfermagem necessária a partir dos processos de enfermagem, que são instrumentos que auxiliam o olhar clínico do profissional (AMARAL, 2021).

O profissional enfermeiro(a) que atua na ESF na atenção primária tem é guiado por instrumentos científicos importantes para o acompanhamento de casos de dano e/ou risco a saúde infantil, revelado no manual de quadros e procedimentos: Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), de crianças de 2 meses a 5 anos, elaborado em 2017 pelo ministério da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

Tal manual indica os passos que devem ser adotados pela equipe de saúde, dentre estes profissionais o enfermeiro(a), como principal profissional que atua no acolhimento e classificação de emergências, para avaliar e classificar o grau de comprometimento de doenças com alto índice de gravidade em crianças dessa faixa etária, e a partir dessa identificação adotar as medidas que também são direcionadas pelo mesmo manual, com a finalidade de recuperar, promover a saúde e evitar os danos graves (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

A partir dessa pequena explanação sobre a importância da avaliação do enfermeiro na consulta de enfermagem na identificação de uma criança com sinais e sintomas de um risco iminente e grave a saúde, é possível perceber a importância de um cuidado qualificado e uma atenção integral a essa faixa etária, a fim de promover a saúde, com isso, esse relato tem o objetivo de retratar a sistematização da assistência de enfermagem a uma criança com desidratação por diarreia atendida em uma unidade da atenção primária.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência com abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório, que tem como fundamento o ato científico humano, cuja estratégia metodológica é baseada no olhar humanístico de percepção, buscando o significado das coisas para cada pessoa no decorrer de uma dada experiência vivenciada (TURATO, 2005).

Este relato foi realizado em uma unidade básica de saúde UBS, na regional III, do município de Fortaleza-Ce, durante a disciplina de saúde coletiva, a unidade contava com os seguintes procedimentos: atendimento de vacina, exames ginecológicos, puericultura, saúde do adulto, consulta de enfermagem e consulta de rotina agendada, sendo ofertado ainda, serviços de urgência com acolhimento e classificação de risco. A pesquisa aconteceu no período de novembro de 2021.2.

Os dados foram obtidos a partir de uma consulta de enfermagem, através de entrevista semiestruturada, anamnese, exame físico, diário de campo e através de pesquisa do prontuário eletrônico do paciente. As informações foram coletadas a partir da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), seguindo os seguintes passos: levantamento de dados por meio de entrevista; utilização do histórico de enfermagem, avaliação dos sinais e sintomas, diagnósticos de enfermagem, planejamento e implementação dos cuidados, e avaliação dos resultados esperados, baseando-se na literatura vigente (NANDA).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem como instrumento norteador das ações é fundamental para a implementação de uma assistência de enfermagem qualificada e eficaz no cuidado à criança com desidratação por diarreia. O presente relato buscou de forma científica aplicar o uso da SAE como ferramenta de base para a aplicação do

atendimento a criança, para isso, fomentando como base estratégia no uso do NANDA, que é um dos pilares literário para o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem.

1. Diagnóstico de enfermagem: Risco de desenvolvimento atrasado. **Resultados esperados:** normalização do padrão de desenvolvimento infantil. **Prescrição de enfermagem:** Orientar os pais e/ou responsáveis a realizar estímulos para o desenvolvimento dos reflexos motores e da fala.

2. Diagnóstico de enfermagem: Risco de integridade da pele prejudicada, por nutrição inadequada e desidratação grave. **Resultados esperados:** Reidratação e nutrição da criança recuperada. **Prescrição de enfermagem:** Aplicabilidade do plano C e plano B, com reidratação endovenosa assistida com soro fisiológico 0,9%, concomitantemente com uso de soro de reidratação oral assistida, permanecendo em observação até nova reavaliação.

3. Diagnóstico de enfermagem: Diarreia, associada a uma alimentação inadequada. **Resultados esperados:** Retorno as funções de motilidade intestinal adequada e diminuição da irritação gástrica. **Prescrição de enfermagem:** Reidratação com uso de soro de reidratação oral e prescrição de vitamina A profilática e zinco oral 20mg ao dia por dez dias de acordo com o manual AIDPI, com agendamento de retorno para acompanhamento da criança.

4. Diagnóstico de enfermagem: Amamentação interrompida e dinâmica ineficaz de alimentação do lactante, associado a relato de leite materno insuficiente. **Resultados esperados:** introdução de fórmula e adequação alimentar de acordo com a idade da criança. **Prescrição de enfermagem:** orientar os pais e/ou responsáveis sobre o uso adequado do leite, de acordo com as condições financeiras da família e indicar os alimentos que podem ser inseridos na alimentação complementar e como os mesmos devem ser oferecidos.

5. Diagnóstico de enfermagem: Náuseas, com presença de êmese esporádica, associada a irritação gastrointestinal provocada pela diarreia. **Resultados esperados:** proporcionar reidratação e alívio imediato dos sintomas. **Prescrição de enfermagem:** prescrição de antiemético se vômito persistente, ondansetrona 2mg para a faixa etária dessa criança de acordo com o manual do AIDPI.

6. Continuidade do cuidado de enfermagem: avaliar o desenvolvimento infantil após tratamento da diarreia; orientar sobre uma alimentação mais saudável para a criança dentro das possibilidades da família. orientar sobre a importância do tratamento da água, ensinando como tornar a água potável, promover um ambiente acolhedor e com conforto, orientar e revelar a importância de utilizar com regularidade, meios básicos e acessíveis de higiene.

A avaliação e classificação dos sinais e sintomas da criança menor de cinco anos são fundamentais para o planejamento e implementação dos cuidados de enfermagem ao paciente com desidratação por diarreia, na perspectiva de uma redução dos índices de agravo à saúde que são responsáveis por grande parte de mortalidade nessa faixa etária (NUNES, 2019).

A implementação dos cuidados preventivos são essenciais para evitar a instauração de um quadro de diarreia em crianças e lactantes, para isso o profissional enfermeiro deve adotar medidas educativas de incentivo a prevenção e promoção da saúde, orientando as famílias sobre a importância de utilizar água potável e alimentação adequada para cada faixa etária (NUNES, 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio deste relato de experiência foi possível conhecer sobre as comorbidades, os desafios e os cuidados de enfermagem ofertados a paciente com desidratação por diarreia. Conforme o objetivo, foi possível relatar a consulta de enfermagem ao paciente com sinais e sintomas que

sugerem um quadro de desidratação por diarreia em uma criança, identificando os benefícios de um bom acompanhamento pelo enfermeiro (a), com adoção de uma dieta nutricional adequada, sem deixar de considerar os desafios ambientais na implementação dos cuidados domiciliares após tratamento da doença. Com isso, podemos concluir sobre a importância do profissional da enfermagem na atuação da atenção básica de saúde; podendo aplicar técnicas terapêuticas, que auxiliam no tratamento medicamentoso e cuidados para minimizar os riscos e reduzir os danos, a fim de proporcionar ao paciente conforto, recuperação e apoio profissional para lidar com essa doença.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Manual de quadros de procedimentos : Aidpi Criança : 2 meses a 5 anos. Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017.

AMARAL, Jackeline Vieira et al. Cuidado do enfermeiro na prevenção de hospitalizações infantis por condições sensíveis à atenção primária. **Rev Soc Bras Enferm Ped.**, v. 21, n. 2, p. 110-8, 2021.

TURATO, Egberto Ribeiro. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, diferenças e seus objetos de pesquisa. **Revista de Saúde pública**, v. 39, p. 507-514, 2005.

HERDMAN, T.H.; KAMITSURU, S. **Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e classificação 2018-2020/ [NANDA Internacional]**. 11 ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

NUNES, Thaís Costa. **O enfermeiro na prevenção e tratamento da diarreia em menores de cinco anos.** [s.l], 2019.